

Antropomorfos e xinecomorfos no Proxecto Equus

Xilberte Manso de la Torre, Xosé Lois Vilar Pedreira, Cándido Verde Andrés, Eloy Martínez Soto, Bruno Centelles García, José Antonio Viña Arias, Xosé Alonso Álvarez, Manuel Ledo Bernárdez (Sección de Arqueoloxía do IEM)

Queremos adicar este traballo, avance doutro máis extenso, a Lara Bacelar Alves, unha grande arqueóloga portuguesa que nos deixou moi cedo, o 23 de setembro de 2025. Unha muller que sempre tendeu pontes entre ámbalas beiras do Miño. A arqueoloxía perdeu unha grande arqueóloga e mellor persoa, mais ficará para sempre o seu traballo.

Autor para correspondencia: bentevexo@gmail.com

Como citar este artigo: Xilberte Manso de la Torre, Xosé Lois Vilar Pedreira, Cándido Verde Andrés, Eloy Martínez Soto, Bruno Centelles García, José Antonio Viña Arias, Xosé Alonso Álvarez, Manuel Ledo Bernárdez (2026). Antropomorfos e xinecomorfos no proxecto Equus. *Revista Estudos Miñoráns* 25: 61-80

Resumo

Na área do Proxecto Equus (P.E.), a prospección especializada intensiva deu a coñecer dúcias de superficies con motivos propios da arte esquemática peninsular que chegaron en forma de paredes pintadas ó NE e N de Portugal e ó SE e leste de Galicia. Os mesmos motivos témolos gravados na área do P.E.: barras, rectángulos divididos, puntos, cuadrúpedes, retículas e, de forma variada e masiva, antropomorfos. Aquí achegamos a presenza de figuras xinecomorfos e a recente descuberta dunha figura oculada á beira do Atlántico e outras posibles máis ó interior (As Neves).

Palabras chave: Proxecto Equus, arte esquemática peninsular, antropomorfos, xinecomorfos, figuras oculadas.

Introdución

O Proxecto Equus comezou no ano 2014 cunha reunión fundacional na que propuxemos elaborar o corpus de superficies gravadas nas que aparecesen figuras zoomorfos no sur de Galicia e no norte de Portugal. Máis concretamente, a área delimitada abrangue desde o sur da ría de Vigo até o río Lima, aínda que

Summary

In the area of the Equus Project (P.E.), intensive specialized prospecting has revealed dozens of surfaces with motifs typical of peninsular schematic art that have arrived in the form of painted walls in the NE and N of Portugal and in the SE and east of Galicia. The same motifs have been engraved in the P.E. area: bars, divided rectangles, dots, quadrupeds, grids and, in a varied and massive form, anthropomorphs. Here we bring to light the presence of gynomorphic figures and the recent discovery of an oculated figure on the Atlantic coast and other possible ones further inland (As Neves).

Keywords: Equus Project, peninsular schematic art, anthropomorphs, gynomorphic, oculated figures.

transcendemos este límite meridional con pescudas no concello de Barcelos, no monte de São Gonçalo, e aínda en Varzielas (Felgueiras). O baleirado bibliográfico e o coñecemento de campo levounos a comezar con máis de cinco dúcias de petróglifos con zoomorfos, pero a intensificación da prospección levounos a case triplicar o número inicial constituíndo un corpus numeroso do que tirar conclusións interesantes.

O Proxecto Equus apóiase en tres piares, o etno-gráfico (Manso de la Torre, X. (2020); Martínez Soto *et al.*, 2017); o divulgativo; e o arqueolóxico (Vilar Pedreira, 2014; Martínez Soto *et al.*, 2017; Vilar Pedreira *et al.*, 2020). Este último foi o máis traballado cun continuo labor de prospección intensiva, reiterada e especializada, levada a cabo por Cándido Verde Andrés e Xilberte Manso de la Torre, e que aínda está vixente na actualidade. Se o resultado da prospección é o achado dunha nova superficie, esta rexístrase fotograficamente e obtense un rexistro fotogramétrico para a súa inmediata análise e arquivo.

Das superficies con cuadrúpedes, case o 90% son équidos e os restantes son cérvidos e algún caso dúbido (caprinos), polo que enunciámos o que daquela chamamos un novo paradigma nas escenas de caza da arte rupestre galega e do norte de Portugal (Martínez Soto *et al.*, 2017). Na área xeográfica que vai do fondo da ría de Vigo até o río Lima hai un cambio no contido dos petróglifos con cuadrúpedes, ó norte dela o animal masivamente representado é o cervo e, cando se trata de escenas de caza, a presa é sempre un cervo macho, mentres ó sur os individuos representados son, na inmensa maioría, équidos e, cando acontecen escenas venatorias, o obxectivo da caza é tamén un équido. O discurso iconográfico é o mesmo en todo o país e no norte portugués, un ou varios animais acosados por cánidos, antropomorfos a pé ou de a cabalo que portan armas para ferilo e matalo ou para guialo

cara a unha trampa circular ou reticulada, o que intuimos é para cazalo morto ou vivo. Tamén é común o acompañamento dalgún elemento abstracto. O que cambia na zona de estudo do Proxecto Equus é que aquí a maioría dos animais cazados son équidos e no norte son cérvidos, só cambia o suxeito do relato.

Constatamos a existencia de áreas de concentración de gravados con representacións de cuadrúpedes, así temos a área de Couso, Tebra e Santa Baia, non moi lonxe o grupo de Randufe, nas Neves o excepcional conxunto do Coto Ribado / A Coutada, unha das mellores descubertas da arte atlántica dos últimos lustros. En Portugal, nos arredores do Castro da Assunção (Monção); en Valença unha intensa área nas freguesías de Ganfei e Verdoejo onde levamos a cabo a descuberta e limpeza da Pedra da Escorrega. Ó sur da cadea montañosa na unión das freguesías das Porreiras e Insalde, no Monte da Costa outro conxunto de 80 superficies gravadas, nas que destaca a número 31, unha multiescena de caza descuberta por Cándido Verde Andrés. En Caminha hai un conxunto compacto no Monte dos Goios, na aldea de Lanhelas, e no concello de Viana do Castelo outro grupo compacto na Breia (Cardielos), nos arredores da Chã do Moinho de Vento. Tamén hai varias superficies entre Carreço, Âncora e Afife.

En Baiona, nas parroquias de Sabarís e Baíña hai un conxunto de tres dúcias de gravados e só dous conteñen cuadrúpedes, pero un deles é o panel do Outeiro dos Lameiros, cun cento de équidos gravados na parede do outeiro.

A área do Proxecto Equus non comprende só superficies con zoomorfos, senón que contabiliza varios centos de petróglifos cunha riquísima arte abstracta que inclúe os escasos labirintos coñecidos no noroeste

Reticulados ó pé do Outeiro dos Lameiros, Sta Cristina da Ramallosa (Baiona).

peninsular, pero tamén a maior combinación de circos concéntricos nas Portaxes (Tebra, Tomiño) e a zona nuclear e de desenvolvemento de figuras reticuladas que son residuais no resto de Galicia, mentres que aquí coñecemos máis de dous centos de pedras con este motivo, coa máxima concentración no contorno do citado Outeiro dos Lameiros.

Outro motivo ou artefacto case exclusivo da área de estudo son os muíños naviculares de soporte fixo, escasísimos ó norte do Morrazo, co centro neuráxico nos montes do Maúxo, onde unha prospección exemplar a remates dos 80, obra de membros do Clube Espeleolóxico Maúxo, maiormente Xosé Bernardino Costas e Xabier Groba. Aínda que artefactos, estes muíños comparten espazo xeográfico co resto da arte rupestre da área de estudo e comparten superficie cos outros motivos gravados. Achámolos con coviñas, liñas, combinacións circulares, zoomorfos, etc. e, na enorme e complexa superficie das Portaxes, coa maioría dos motivos da arte atlántica (e esquemática).

Na área do Proxecto Equus contamos coa porcentaxe máis alta de representacións de armas da zona de desenvolvemento da arte atlántica, cunha excepcional concentración na Serra do Galiñeiro onde están os gravados de Agua da Laxe coa superficie da Pedra das Procesións, cunhas 39 armas gravadas.

Enumeramos a existencia, na área de estudo do Proxecto Equus, de superficies con cuadrúpedes, entre os que destaca a numerosa representación de équidos, que lle dan nome ó proxecto, algúns cérvidos, cánidos e outros exemplares de non doada adscrición de especie. Contrapuxemos a masiva presenza de équidos e o seu protagonismo como actor principal no programa iconográfico das escenas venatorias. Nelas, ó norte da ría de Vigo, cando aparece un cabalo é montado por humano e axudante na caza dun cérvido, o équido non é o centro da escena, é un actor secundario.

Contamos tamén que na área do Proxecto Equus atópanse a inmensa maioría das figuras reticuladas do noroeste ibérico, así como case todas as superficies con muíños naviculares de soporte fixo, amén de paneis con excelente arte abstracta, pero deixamos a pé feito para o final a cita da existencia de figuras antropomorfas que xa coñecemos na arte atlántica ó norte da ría de Vigo e que as máis das veces aparecen en función dunha escena de caza, a pé, como na Pedra das Ferraduras (Cerdedo-Cotobade), onde catro individuos rodean unha manda de cervos, varios xa con impactos no corpo, xa feridos. Estes catro antropomorfos e un quinto presidindo o panel están executados cunha simple liña vertical rematada noutras dúas liñas para as pernas, un punto na parte superior para indicar a

cabeza e unha liña horizontal que atravesa o tórax para sinalar os brazos, nesta escena todos cun risco ó remate dos brazos para indicar que están armados con arco, lanza, pau, xavelina,... e partícipes na escena cinexética, como aquel antropomorfo que, acompañado por un cánido, participa na caza dun enorme cervo en Muros, na Cova do Gato. Son figuras representadas dunha maneira moi simple que, cando son xinetes, chegan a estar representados cun simple trazo vertical sobre o lombo do équido. Ás veces con máis detalles, como brazos, pernas, armas, cabezas e incluso termando da cabezada do animal de maneira máis ou menos ostentosa e habelenciosa, como no xinete da Chan da Carballeira (Campo Lameiro) ou da Laxe dos Cabalos (Campo Lameiro).

Este é o teor da arte rupestre “clásica” galega e portuguesa, a simplificación ó máximo das formas que definen un ser humano, que contrasta coa complexidade das combinacións circulares, pseudolabirintos, nubes de coviñas, liñas illadas ou que unen outros motivos. Hai escasos exemplos de figuras antropomorfas de feitura máis complexa, como na parte baixa da Laxe da Rotea de Mendo (Campo Lameiro), o posible guerreiro do Río Loureiro (Cangas) ou os individuos dunha das superficies gravadas nos Mouchos (Rianxo).

A arte rupestre gravada no noroeste peninsular ibérico consta de varios miles de soportes gravados e neles a maioría dos motivos representados son, como xa dixemos, xeométricos con infinidade de variantes. Son varios centos as superficies que amosan un limitado bestiario reducido a cérvidos, équidos, cánidos, algúns indeterminados e algúns serpentiformes. E a definición clásica consideraba a presenza duns poucos antropomorfos e “outros motivos”.

Figuras antropomorfas na área do Proxecto Equus

A prospección continuada tirou do descoñecemento para a ciencia prehistórica varios centos de superficies, cun amplo abano de motivos gravados, e queremos agora fixarnos en varias dúcias nas que hai figuras antropomorfas, algúns paneis xa coñecidos, pero nunca ben analizados.

1. Figuras antropomorfas “clásicas”

Nas distintas escenas venatorias coñecidas ou descubertas, o ser humano aparece acosando e cazando cervos ou équidos tanto a pé como de a cabalo. Aquí reproducense modelos comúns a toda a arte atlántica do noroeste con individuos a pé moi esquemáticos, cunha liña para o tórax do que saen as dúas pernas abertas, amosando dinamismo, o mesmo que

Panel principal do Outeiro dos Lameiros. Baiona.

A Telheira, Verdoejo. Valença do Minho.

os brazos, que adoitan amosar armas arreboladizas ou quizais arcos nunha actitude ostentosa e dinámica na acción cinxética. Este acoso pode levarse desde enriba do lombo dun équido cunhas formas anatómicas moi sintéticas e cos brazos facendo ostentación de estaren armados e acosando, intimidando a presa, moitas veces ferida ou xa morta. Temos que considerar que non coñecían a técnica gráfica das viñetas, entón tiñan que, cunha soa imaxe, resumir o acoso, o lanzado de armas, o impacto e a morte, todo representado nun golpe de vista (A Telheira, Outeiro dos Lameiros). Varios casos temos nos que non se mata o animal senón que se acosa cara a unha trampa reticulada ou circular e alí fica preso o équido porque, posiblemente, sexa aproveitado para criar, para tiro do arado, do carro se houber xa domesticación ou entón

para montar (A Regueira da Tomada dos Barreiros; A Pedra da Escorrega; A Baixada da Barca). Incluso no petróglifo 31 do Monte da Costa (As Porreiras / Insalde) un individuo esquemático agáchase deitado cun arco tenso para cazar un cervo macho no centro da composición.

2. Figuras humanas con traxe talar

Son individuos executados coa técnica do baleirado de materia pétrea para conseguir un corpo con máis volume configurando unha figura humana cunha ampla vestimenta que vai dos ombreiros ata as pernas, ata os xeonllos, máis abaixo, ou incluso ata os pés. Nas Fontiñas (Randufe, Tui) a figura está superposta a unha combinación circular con coviña central. Ten os pés marcados e os brazos erguidos ou armados. No monumento descuberto o 7 de decembro de 2017 na Coutada (Taboexa, As Neves) o individuo ten unha coviña sobre a cabeza, nunha man un risco a xeito de pau e coa outra terma da cabezada dun équido de maiores proporcións ca el. No panel do Outeiro dos Lameiros, descuberto en 1988 por Alfonso Posada, un équido e un cáni-do están acompañados por unha figura humana de traxe longo baleirado cos pés marcados e cun brazo exhibindo un risco longo, supoñemos que caxato ou arma. A última descuberta de Cândido Verde Andrés e Xilberte Manso de la Torre é unha escena venatoria sobre cérvidos nos Outeiros da Saia, enriba das casas da Cerqueira (Burgueira, Oia), onde un individuo desta tipoloxía aparece no medio da manda de cervos ó lado do exemplar ferido. Na Regueira do Cabalo, outro individuo co corpo baleirado, traxe talar estreitado na cintura, brazos e cabeza anchos, e sobre estes, tres pequenos apéndices (Manso *et al.*, 2024).

Outeiro dos Lameiros. Baiona

As Fontiñas, Tui.

A Coutada, As Neves.

Outeiros da Saia, Burgueira.

A Regueira do Cabalo, O Rosal.

3. Composición bitriangular

A estes individuos chamámolos así en lembranza dos motivos da arte esquemática pintada peninsular. Na Bouza de Bras, dun conxunto bitriangular sae un apéndice para a cabeza e da altura dos ombreiros os brazos, o dereito ben armado cun risco longo. Da base do triángulo inferior saen dúas liñas para as dúas pernas con indicación dos pés. Na Regueira do Cabalo, nun petróglifo complexo, temos antropomorfos de moi variados tipos, un deles de toro triangular e saia triangular, arriba cabeza e brazos e abaixo dous apéndice para as pernas, cos pés gravados e andando, dinámicos.

A Bouza de Bras, O Rosal.

A Regueira do Cabalo, O Rosal.

4. Figuras definidas

Agrupamos aquí aqueles antropomorfos que aparecen na área de estudo e presentan máis trazos definitorios, destacan dous personaxes na Pedra dos Mouros das Portaxes (Tebra, Tomiño). Un deles ten un corpo trapezoidal, case triangular, do que sae pescozo con cabeza, ollos e boca, o brazo dereito longo e simple amosando unha espada. Debaixo do brazo esquerdo, paralelo ó corpo, quizais a funda da espada.

Non moi lonxe do anterior, nunha cara inclinada do gran conxunto das Portaxes, outra figura humana co toro trapezoidal, máis ancho nos ombreiros e case en remate agudo na pelve con indicación para o sexo. Do brazo pende un escudo recto na parte proximal e en curva na distal, con catro riscos paralelos no interior que ocupan a metade da superficie. Unha liña simple fai as veces de pescozo, e a cabeza é un pequeno circo con ollos e boca. O brazo dereito é recto e longo para salvar unha pequena figura antropomorfa de brazos e pernas curvas á que se sobrepón. O brazo xira cara arriba para exhibir unha man con cinco grandes dedos. Abaixo, finas pernas e pés.

As Portaxes, Tebra. Tomiño.

A Pedra da Lan, Mougás.

A Tomada do Feno, Vilachán, Barrantes, Tomiño.

Fías, Vilachán. Barrantes. Tomiño.

5. Figuras de brazos e pernas curvas

É un grupo enorme, variado, estendido por gran parte da área de estudo con dúcias de individuos que presenta unha liña da que saen uns apéndices curvos cara arriba, a xeito de brazos, e un pequeno apéndice -non sempre- para a cabeza cara abaixo, pernas curvas, entre elas un apéndice curto ou moi longo a xeito de pene. É unha das figuras antropomorfas que máis nos lembra a arte pintada esquemática peninsular. Témosta representada no enorme petróglifo das Portaxes (Tebra, Tomiño) con varios tamaños, en distintos sitios do monumento e con variantes tipolóxicas. Tamén no concello de Tomiño, no complexo da Rochiña (Vilachán do Monte-Barrantes, Tomiño), varios individuos moi semellantes ós das Portaxes como, semellantes son outros motivos do panel con gran parentela estilística entre ambos petróglifos. O mesmo motivo antropomorfo aparece en máis dunha dúcia de superficies do Monte da Costa (As Porreiras/Insalde- Paredes de Coura), a que contén máis exemplares é a rocha 31, panel principal do conxunto.

A Rochiña, Vilameán, Barrantes. Tomiño.

As Portaxes, Tebra. Tomiño.

O Monte da Costa 31, As Porreiras/Insalde. Paredes de Coura.

6. Figuras de brazos e pernas en ángulo

Son individuos co nivel de esquematismo do grupo anterior, pero cos membros superiores e inferiores en ángulo, definidos por trazos rectos formando ángulos agudos ou ángulos rectos, e ás veces con trazos no remate dos brazos indicativos dalgún tipo de bastón ou arma. Son figuras moi numerosas que poden ocupar paneis en exclusiva, como na Pedra da Sardiñeira (Amoedo, Pazos de Borbén), na Coutada (Taboexa, As Neves), no Muíño de Celestino (Gargamala, Mondariz), na Costa dos Rochos (Gargamala, Mondariz).

A Sardiñeira, Pazos de Borbén.

O Muíño de Celestino, Gargamala. Mondariz

Aquí debemos sinalar un subtipo de figura antropomorfa coas pernas e os brazos moi flexionados e abertos nunha posición “escarranchada” con ou sen pene e algunhas figuras cunha prolongación curvada no cabo das extremidades superiores. Testemuñamos este subtipo na Coutada 9 (Taboexa, As Neves), no Campado 25 (Gargamala, Mondariz), nos Teixugos 2 (Longos Vales, Monção) ou no Coto do Espiñeiro (Cutián- San Xurxo de Sacos, Cerdedo-Cotobade).

Costa dos Rochos, Gargamala. Mondariz.

Os Teixugos 2, Longos Vales. Monção.

O Coto do Campado 25, Gargamala. Mondariz.

O Coto do Espiñeiro, Cutián- San Xurxo de Sacos, Cerdedo-Cotobade. (3d cortesía de La Séptima2).

A Coutada, Taboexa. As Neves.

7. Dedos marcados.

É unha categoría non moi numerosa na que a parte anatómica que máis chama a atención é a indicación de cinco grandes dedos en cada man, desproporcionados respecto do tamaño do resto do corpo. Achamos así un individuo xa descrito no apartado 4 desta categorización de antropomorfos, existente na Pedra dos Mouros (Tebra, Tomiño). Na parte alta do panel de figuras antropomorfas da Serra da Groba hai unha figura composta por unha liña vertical ensanchada no extremo proximal do que saen os brazos curtos e os cinco dedos esaxerados. No Val do Côa na Faia 1 hai un antropomorfo pintado cos brazos erguidos e cinco grandes dedos en cada man (Baptista, 1999: 160 citado por Martins 2014 vol. 2: 54).

As Portaxes, Tebra. Tomiño.

Tralo Castro, Riba de Áncora. Caminha.

A Chã de Ventozelo 04. Parada do Monte/ Cubalhão. Melgaço.

A Chã de Soutinho, Moulães. Monção.

O Caminho do Cotarinho 02, Podame. Monção.

A Fonte das Pulgas, Baiña. Baiona.

Mougás. Oia.

A Chan de Sobreirós, 1,
Gargamala. Mondariz

A Fonte do Home 03. O Rosal.

Os Campos da Maceira 01,
Mougás. Oia.

A Ladeira do Purulín, Torroña.

Campo Lameiro.

A Coutada, Taboexa. As Neves.

A Levada 25, Gargamala. Mondariz.

O Fial 02. Burgueira. Oia.

8. Cruciformes

Formado este tipo por unha liña vertical cruzada no terzo superior por outra liña horizontal de menor tamaño, sintetizando ó máximo a figura humana. A interferencia desde a chegada do cristianismo do símbolo da cruz complica a súa interpretación, a cronoloxía e a función. Temos moitos exemplares deste modelo. Un dos xeitos de discernir a súa antigüidade vén dado polo xeito de execución -con obxecto metálico- que fai que desestimemos a maioría deles, xa que amosan un suco fondo con sección en V. Cando o suco é pouco profundo e sección en U aberto pode outorgárgelle máis antigüidade, aínda que é posible que en época histórica fose gravado por abrasión con outra pedra, a falta de instrumento metálico. Tamén non hai que desestimar a posibilidade de regravado de figuras cruciformes prehistóricas, dándolle un aire de modernidade ó motivo. Son moitísimas as superficies con estes motivos simples con numerosas variantes formais. É sabido da súa función como delimitadores de termo (Ferro Couselo, 1952), que sempre cómpre ter en consideración.

A Chã de Ventozelo 26. Parada do Monte/Cubalhão. Melgaço.

O Coto Casqueiro, Vilar, Tangil. Monção.

O Monte da Costa, As Porreiras/Insalde. Paredes de Coura.

9. Varios

Agrupamos aquí varias figuras que tamén aparecen na área do Proxecto Equus:

9.1. As posibles representacións de placas no Monte da Costa (As Porreiras/Insalde). Son dous exemplares á esquerda dun cuadrúpede co corpo rebaixado do tipo III “aixada” (hoe) que describiu Lillios Katina (2004) no seu corpus ESPRIT. No caso que nos ocupa, a parte baixa da figura non está fechada por ningunha liña e a placa menor ten gravadas dúas coviñas no interior. Na última clasificación publicada de Bueno Ramírez & Soler Díaz [2025-(2): 375 ss] entraría no apartado FAG/ C.II.pl.1.2. Bipartitas con cabeza; traducindo: Figura antropomorfa con cabeza, composta, sen membros, plana, bipartita, con cabeza.

O Coto do Campado 2, Gargamala. Mondariz.

9.2. Aparecen en distintos lugares rectángulos gravados máis ou menos regulares identificables con ídolos cilindro que coñecemos, na arte rupestre galega (Peña Santos & Rey García, 2001: 93), na Pedra das Ferraduras (San Xurxo de Sacos, Cerdedo-Cotobade), non lonxe da anterior a superficie danada polo lume no Rapadoiro, ou outros exemplares no Ramallal, A Chan da Lagoa... en Campo Lameiro. No Coto do Campado (Gargamala, Mondariz), un rectángulo gravado nunha área intensamente insculturada con case exclusividade de motivos xeométricos, agás un équido na cara lateral da pedra máis alta e un cérvido no mesmo coto. Outro rectángulo con divisións lonxitudinais inferiores e con covañas tamén dentro do corpo da figura. Remate irregular da extremidade proximal. Está na Tomada do Feno Novo (Vilachán do Monte, Barrantes-Tomiño).

Estas figuras aparecen no rexistro arqueolóxico do suroeste peninsular e zona de Lisboa. Miden entre 3 e 20 cm, incluso un caso de 28 cm datada polo 3000-2500 BC (Hurtado Pérez, 2013) aparecido en Lebrija (Sevilla).

A Tomada do Feno, Vilachán, Barrantes. Tomiño.

9.3. No gran petróglifo da Coutada I (Taboexa, As Neves) aparecen un cento de figuras antropomorfas esquemáticas, nun petróglifo culminado por motivos xeométricos -covañas e circos- con só tres exemplares de cuadrúpedes na parte lateral (Vilar Pedreira *et al.*, 2020). Aparecen, no conxunto de figuras de brazos e pernas executados con trazos rectos, unhas figuras distintas semellantes ó phi grego pero co apéndice prolongado e cun punto en cada compartimento, que poderían ser peitos ou ollos, de seren ollos xa Bécaraes Pérez (1983) catalogounos coma ídolos, serían oculados moi sintéticos, sen cellas, nin tatuaxe facial, nin raios a saíren da órbita ocular.

A Coutada 01, Taboexa. As Neves.

A Coutada 02, Taboexa. As Neves.

A Coutada 03, Taboexa. As Neves.

O panel de figuras antropomorfas da Serra da Groba.

Os gravados foron executados na cara lateral, vertical dun afloramento granítico (770 x 200 cm) con máis de vinte individuos gravados de distintos tipos:

1.- Unha figura xa comentada atrás, no apartado 7 dos tipos antropomorfos. Aquí, un individuo cos dedos enormes.

2.- Individuo esquemático complexo, xa que ten un tronco longo con brazos de trazo recto e antebrazo cara arriba que enmarcan unha testa e dous pares de apéndices. Non sabemos se as pernas son curvas e cun membro viril longo ou realmente son unhas liñas en ángulo aberto cara abaixo.

3.- Individuo executado en forma de phi cos brazos que non fechan totalmente.

4.- Individuo itifálico con pernas e brazos curvos e cabeza prolongada nunha liña recta.

5 e 7 Son dúas figuras coas pernas abertas, o 5 máis redondeadas na volta do xeonllo e o 7 máis angulosas, ambos itifálicos, e a cabeza marcada cunha liña recta.

Na parte baixa central destacan dúas figuras complexas, compostas. A situada máis á esquerda, son sete liñas verticais máis ou menos paralelas cruzadas perpendicularmente por, polo menos, catro liñas que xeran 24 casiñas (a parte baixa afúndese na terra). É unha figura xeométrica reticulada que a nomenclatura da arte rupestre chama tectiformes (Martins, 2014).

A outra figura, cunha fasquía heráldica, quizais construída a partir de figuras antropomorfas de brazos e pernas curvas coma o individuo 4 citado arriba, unha debaixo de outra, cos brazos do segundo contactando coas pernas do primeiro, situado na parte superior, e debaixo deste outro individuo, itifálico coma os dous anteriores, cos brazos curvos e as pernas formando cada unha un ángulo de 90° á altura do xeonllo como a figura 7. O lateral esquerdo é lobulado e o dereito e a parte baixa formadas por casiñas cuadrangulares e unha trapezoidal que poden agachar outras figuras antropomorfas de pernas curvas e brazos rectos. Entre esta figura composta e complexa e a anterior tectiforme temos un grupo de tres figuras antropomorfas distintas:

A situada en posición máis elevada (6) é unha figura composta por unha liña recta que configura tronco e cabeza, unha liña transversal para os brazos

que se elevan cara arriba formando o antebrazo. O tronco remata nun circo cunha cova central. Deste circo parte cara abaixo unha liña recta cortada na parte alta por outra transversal a xeito de brazos. A dereita e esquerda da liña vertical, por debaixo dos brazos, hai pequenos trazos paralelos a cada lado perpendiculares á liña vertical sen tocala. A terceira figura antropomorfa componse por unha liña longa cruzada na parte media alta por unha transversal cos antebrazos cara arriba, en ángulo recto. As pernas son curvas ata o xeonllo e rectas na última parte. Entre elas, un apéndice longo.

Até agora, a parte descritiva. Podemos interpretar dimorfismo sexual, a figura co circo e punto interior sería a figura feminina e a itifálica a masculina. Do circo sae unha figura cruciforme que podería ser a descendencia de ambos indicando así unha xenealoxía simple, a non ser que a figura complexa da dereita participe desta interpretación. O tema dos parentes e a filiación xa foi tratado por Julián Martínez García (1989) para explicar parte dos motivos de La Cueva de Los Letreros, baseado nos estudos de Levi-Strauss. O que aparentemente temos aquí, na Serra da Groba, é unha simple familia nuclear con nai-pai-fillo/a nun panel complexo tematicamente e polas circunstancias que completan o achado.

Xinecomorfos na área do Proxecto Equus

Presentamos arriba a posibilidade da existencia de mulleres gravadas nos paneis que amosan figuras antropomorfas. Parece clara a existencia de individuos do xénero masculino na arte rupestre da área do Proxecto Equus pola marcación explícita do pene a xeito dun apéndice entre as liñas que configuran as pernas. Cando estas liñas non existen, e isto acontece na maioría dos casos, non podemos determinar o xénero da figura gravada se non hai outro risco que nolo indique, xa que non podemos facer unha discriminación automática cara a un ou outro xénero.

No petróglifo das Portaxes (Tebrá, Tomiño), A Pedra dos Mouros, hai unha zona de concentración temática variada culminada por unha combinación circular en baixorrelevo aproveitando unha protuberancia, o que Xulio Fernández Pintos chama aproveitamento mamilar; alí mesmo, un xinete sobre un cabalo executado con dobre liña; microcovañas, un muíño navicular de soporte fixo de medianas dimensións e, non lonxe, dúas figuras antropomorfas, unha de pernas e brazos curvos cun longo apéndice entre as pernas e unha cova por cabeza. Moi próxima á anterior, unha figura que, desmembrada para analizarla, consta duns apéndices superiores curvos e unha liña central prolongada cara abaixo da que saen late-

A Serra da Groba, Mougás. Oia.

ralmente unhas liñas curvas a xeito de extremidades inferiores que, no canto de seren curtas, prolónganse case en paralelo. No interior conteñen unha liña central longa que ocupa gran parte do espazo interior. Esta liña está atravesada por dúas liñas perpendiculares á liña longa. Estas tres liñas non se xuntan no remate, polo que descartamos a proposta de ser a representación dunha espada. O que si propoñemos é a posibilidade de representar unha figura feminina coas cadeiras marcadas. Das liñas interiores, podería algunha marcar o sexo ou un estado de gravidez.

Neste caso do Grupo 2 das Portaxes temos un gravado senlleiro e que nós identificamos como de sexo feminino. Nos outros gravados de antropomorfos de distintos tipos da mesma laxe vemos variacións de tamaño e de figura:

Na rocha 31 do Monte da Costa, sen dúbida o petróglifo central do Monte da Costa (As Porreiras/Insalde-Paredes de Coura), hai 15 figuras antropomorfas exentas e unha montada de a cabalo (E1); das 15, distinguimos dous tipos, unhas son propias da arte atlántica “clásica”, aquí incluímos seis figuras, e nove teñen unha feitura distinta, están construídas cunha longa liña recta, na parte alta atravesada por unha liña curva aberta cara arriba para figurar os brazos e outra liña curva aberta cara abaixo para as pernas. Un punto entre os brazos a xeito de cabeza. Entre as pernas continúa unha longa liña que lle dá carácter itifálico ás figuras. Agás nos individuos A03 e A07, nos que esta liña non parte inmediata de entre as pernas, senón que parte dunha coviña gravada entre as pernas. Esta observación facémola para sinalar a posibilidade do carácter feminino destas dúas figuras.

Cando, en decembro de 2017, descubrimos o petróglifo das Coutadas 2 (Taboexa-As Neves) tamén nos apareceu o que chamamos Coutada 3, que consta de cento e medio de coviñas e microcoviñas, un friso con seis cruciformes, os dous da dereita cos brazos coa feitura do indalo. Outro cruciforme, enriba das coviñas, e quizais dous antropomorfos entre elas. Ó pé da máxima concentración de puntos, outro friso con nove figuras, case todas claramente figuras humanas moi esquemáticas, hai unha décima figura máis arriba cos brazos en ángulo de 90° e pernas de 45°.

No grupo de nove figuras, a primeira pola esquerda presentámola aquí pola posibilidade de que sexa xinecomorfa: brazos pouco elevados, pernas curvadas e entre elas un punto. Se quixesen gravar home farían unha figura itifálica cun trazo máis ou menos longo. A figura seguinte, coas pernas moi abertas e unha coviña excéntrica entre as pernas, tamén podería ser unha representación feminina, o mesmo que a

quinta figura, sen pernas e rematada nun punto. Xa a última figura tamén non ten un apéndice entre as pernas, senón liña que as une semellando unha sorte de triángulo pubiano.

Uns metros arriba do petróglifo anterior na Coutada 2 hai un cento de figuras humanas moi esquematizadas e hai posibilidades de que algunhas sexan femininas:

- No cadro 9 hai dúas figuras coas pernas rectas en ángulo cunha liña que une as pernas preto do vértice, como comentamos na última figura da Coutada 3. Aquí unha delas ten unha coviña gravada entre as pernas fóra da liña que as une.
- As figuras 6 e 7 e unha próxima a elas rematan, pola parte de abaixo, en circo, a 6 cunha coviña, no interior do circo, da que sae unha liña.
- No grupo 8 hai 6 figuras en phi, tres delas con cadansúa coviña dentro dos cadrados creados na parte alta da figura, ben poderían ser peitos, ben poderían ser ollos e serían unha variante formal de figuras oculadas (Bécares Pérez, 1983).

Sexo feminino

Sexo masculino

As Portaxes, Tebra. Tomiño.

As Portaxes, Tebra. Tomiño.

Conclusións

- Coa escusa de analizar tipos de antropomorfos na área P.E. verificamos a presenza de motivos chegados da arte rupestre esquemática pintada: antropomorfos, puntos, barras, tectiformes, escaleiriformes, zoomorfos, reticulados...

- A presenza de arte esquemática peninsular até as beiras do Atlántico xa a temos coñecida de dúas maneiras, ben con motivos gravados no medio de petróglifos de arte atlántica ou como paneis exclusivos de arte esquemática. Xa A.M. Baptista (1983) advertira

As Portaxes, Tebra. Tomiño.

da presenza de motivos da arte esquemática no Gião e noutras superficies do norte portugués moi próximos á fronteira con Galicia. A recente monografía sobre o Gião (Baptista, 2018) corrobora esta idea con 110 superficies concentradas nun espazo monumental.

- A arte esquemática pintada no noroeste cada vez amósase máis numerosa, Bacelar & Comendador (2017) xa contabilizaron 35 sitios en 2017, con 74 paneis individualizados. A esta listaxe hai que sumarlle O Penedo Gordo (Vilardevós) (Comendador Rey, 2022), as pinturas do Penedo do Gato no Castelo de Lobarzán (Monterrei, Ourense) ou o friso con figuras oculadas da Pala das Cabras (Casaio, Vilamartín de Valdeorras-Ourense) (Tejerizo-García *et al.* (2020), Santos-Estevéz *et al.* (2020). A última publicación de Comendador Rey & Bacelar Alves (2025) descubre novos paneis pintados no sitio das Portas/As Fragas do Mourão en Carracedo de Montenegro tamén ó norte de Portugal.

- Como acontece cos petróglifos de zoomorfos (équidos, cánidos e cérvidos) na área do Proxecto Equus cos que constatamos varios núcleos densos en representacións (Lanhelas, Randufe, Verdoejo/Ganfei, Cardielos, As Porreiras/Insalde,...), o mesmo comprobamos coa aparición de motivos da arte esquemática con núcleos densos nas Porreiras/Insalde, Burgueira, Gargamala, Taboexa,... onde a maioría dos motivos representados son antropomorfos de moi variados tipos tanto como protagonista exclusivo

no panel, como intrusivo en paneis de arte atlántica abstracta, participando en paneis mixtos de arte atlántica/arte esquemática peninsular.

- A pintura rupestre esquemática que ocupa a maioría da Península Ibérica ten ben definidos os motivos, os pigmentos, a técnica de aplicación e os patróns de emprazamento, entre outras características. Podemos dicir que, agás algúns motivos comúns coa arte atlántica, no resto dos trazos definitorios é moi distinta. Todos estes trazos mantéñense nos casos coñecidos no norte de Portugal e Galicia. Cando motivos ou paneis completos de arte esquemática peninsular aparecen na área da arte atlántica, e polo tanto tamén na zona do Proxecto Equus, faino baixo as características que definen a arte atlántica:

- Abandona a pintura e os motivos son gravados, polo menos os que chegaron ata os nosos días.

- Deixa as paredes verticais para aparecer en superficies a rente o chan, máis ou menos inclinadas.

- Xa non aparecen en lugares de difícil acceso para presentarse en superficies accesibles, aínda que temos que lembrar na Costa dos Rochos, no bordo meridional da Chan de Sobreiros de Riba (Gargama-la, Mondariz), unha superficie con exclusividade de motivos esquemáticos (antropomorfos, cadrados divididos interiormente) situada dentro dun pequeno abrigo granítico dificultoso para o acto de gravar, como na arte esquemática hai abrigos con dificultade para pintar.

- Canto á cuestión cronolóxica, inclinámonos por un longo espectro debido á variedade estilística dos motivos gravados, os distintos tipos de paneis onde aparecen e a aparencia de regravado de moitas imaxes como lugares de uso de longa duración. Estamos comezando un camiño que non encetamos nós e cremos necesaria a continuidade da prospección, un bo rexistro que permita unha boa análise e a necesidade de escavar sitios que se presten, que poden aclarar a cuestión cronolóxica e cultural.

- Lembrar aquí a importancia do inmenso contido iconográfico dun dos maiores petróglifos do noroeste, A Pedra dos Mouros, no lugar das Portaxes no Monte Tetón de Tebra (Tomíño). Alí temos a maior combinación circular completa que coñecemos -2'5m de diámetro- presidindo o monumento que compendia toda a arte rupestre do sur de Galicia e do norte de Portugal, xa que, xunto a arte xeométrica e abstracta clásica, hai mostra de muíños naviculares de soporte fixo dun tipo de pequenas proporcións, hai un pequeno reticulado, équidos montados, a caza dun cérvido

de fasquia esquemática rodeados de homes, e cánidos e unha ampla colección de antropomorfos de moi variada tipoloxía.

Para completar a importancia do sitio, está nunha contorna de arte rupestre con muíños naviculares en varios sitios, soportes con arte xeométrica, zoomorfos e campos de mámoas ó norte e ó leste. Un emprazamento a media altura con ampla visibilidade, como corresponde ós espazos monumentais que son referente rexional, lugares de socialización, como O Castelo Velho de Freixo de Numao, o sitio de estelas do Cabeço da Mina ou o sitio de arte de Agua da Laxe.

Addenda

Cando a primeiros de decembro de 2017 rematamos o artigo no que explicabamos o novo paradigma nas escenas de caza da arte rupestre galega (Martínez Soto *et al.*, 2018) tivemos que facer un engadido no texto, dando a boa nova da descuberta o 7 de decembro, por parte de membros do IEM, de varios petróglifos na Coutada (Taboexa-As Neves), un deles de máis de 30 metros cadrados, unha multiescena de équidos que confirma o paradigma descrito no artigo. Agora, a primeiros de decembro de 2025, co artigo rematado sobre antropomorfos e xinecomorfas na área do Proxecto Equus, sae á luz esta superficie da Serra da Groba, moi lenes os trazos, con dificultade para unha lectura clara e con bastantes liñas de difícil interpretación. Pero si temos claro o deseño de tres tipos de figuras: varios bitriangulares, antropomorfos esquemáticos de varios tipos, e o que máis chama a atención é a figura oculada con dous circos cun punto no centro: os ollos e unha longa liña ata as pernas, se non é o triángulo pubiano. Por debaixo dos ollos atravesaba unha liña horizontal que para no óvalo que fecha todo o conxunto. Temos que confesar que o duro traballo de prospección tamén dá estas alegrías. Explicámonos. Dedicamos este artigo ás figuras humanas do sur de Galicia e do norte de Portugal, a aquelas figuras “non clásicas” que nos conectan co resto da Península Ibérica e a súa arte esquemática pintada. En Galicia botamos un século agardando a aparición de pintura e xa a temos aquí, en Baleira, en Oimbra/Monterrei, en Vilardevós; pero foi en 2020 cando na Pala das Cabras apareceron pinturas, en dous paneis temos figuras oculadas, unha con ollos radiados ou ollos-soles e outro panel con dúas figuras moi simples, pero unha delas con semellanzas a esta da Serra da Groba, enriba do océano, por ollos ten dous circos, as cellas marcadas, incluso liñas por debaixo dos ollos e unha longa liña que parte das cellas entre os ollos e prolóngase cara abaixo. Xa antes, Sanches & alii (2013) danos a coñecer unha ducia de figuras oculadas no Regato das Bouças, na Serra dos Passos (Murça), figuras presentes en

case toda a Península Ibérica desde o Mediterráneo, en Murcia e Alacant, ó Atlántico, na Serra da Groba. Figuras oculadas presentes en vasos neolíticos, ósos gravados, cilindros, placas ou en vasos campaniformes, o que nos sitúa nun fenómeno cultural dos oculados da representación da figura humana en esculturas grandes e pequenas, pintadas nas cámaras funerarias, pintadas en paredes ó aire libre, depositadas en enterramentos, aparecen en sitios cultuais (Perdigões, La Pijotilla), en campos de estelas, e agora tamén nos petróglifos do noroeste, denotando unha conexión de toda a Península Ibérica (Bueno Ramírez & Soler Leal, 2025).

Unha das preguntas que sempre xorden ten que ver coa cronoloxía deste petróglifo da Serra da Groba e doutros. Xa estaba aquí a arte esquemática peninsular cando se comezaron a gravar os petróglifos da arte atlántica? É anterior? Ou conviviron ou mesturáronse na mesma rocha?

Aproximación gráfica provisional. A Serra da Groba. Laxe 1.

Aproximación gráfica provisional. A Serra da Groba. Laxe 2.

Este artigo é unha primeira achega a un traballo máis extenso en preparación sobre “A Figura antropomorfa na área de traballo do Proxecto Equus”.

Referencias bibliográficas

- BACELAR ALVES, L. & COMENDADOR REY, B. (2017) Arte esquemático pintado en el noroeste peninsular: una revisión integrada transfronteriza. *Gallaecia* 36: 11-52 DOI: <https://doi.org/10.15304/gall.36.5019>
- BAPTISTA, A. M. (1983). O complexo de gravuras rupestres do Vale da Casa (Vila Nova de Foz Côa). *Arqueologia* Porto 8: 57-69.
- BAPTISTA, A. M. (1999). *No tempo sem tempo: a arte dos caçadores paleolíticos do Vale do Côa: com uma perspectiva dos ciclos rupestres pós-glaciares*. Parque Arqueológico Vale do Côa. Vila Nova de Foz Côa. 186 p
- BAPTISTA, A. M. (2018). Arte rupestre do norte de Portugal : uma perspectiva. *Portugalía*: 4: 73-85. <https://ojs.letras.up.pt/index.php/Port/article/view/4994>
- BAPTISTA, A. M.; colab. Lara Bacelar Alves ; trad. Joana Baptista (2018). *Uma escrita antes da escrita : a arte rupestre dos Montes do Gião = Writing before the alphabet : rock art in the heights of Gião* . ARDAL (Associação Regional de Desenvolvimento do Alto Lima) 123 p. <http://id.bnportugal.gov.pt/bib/bibnacional/2019142>
- BÉCARES PÉREZ, J. (1983). Hacia nuevas técnicas de trabajo en el estudio de la pintura rupestre esquemática. *Zephyrus* 36: 137-148. <https://revistas.usal.es/uno/index.php/0514-7336/article/view/397>
- BÉCARES PÉREZ, J. (2009). Uniformidad conceptual en los ídolos del Calcolítico Peninsular. *Zephyrus* 43. <https://revistas.usal.es/uno/index.php/0514-336/article/view/1928>
- BUENO RAMÍREZ, P. & SOLER DÍAZ, J.A. (2025). ¿Ídolos? Hijas del Sol. Pequeñas imágenes humanas en el tiempo de las grandes piedras, IV-III milenio A.C. 2 volumes. Centro de Lingüística Aplicada Atenea.
- COMENDADOR REY, B. (2022). *O Penedo Gordo. Intervención arqueológica nun abrigo con pintura rupestre esquemática da Galicia suroriental*. Monografías da Universidade de Vigo. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=866549>
- COMENDADOR REY, B. & BACELAR ALVES, L. (2025). El sitio de As Portas/ Fragas do Mourão (Carrizado de Montenegro, Portugal) en el contexto del arte esquemático del Noroeste Peninsular. *Estudos do Quaternário/Quaternary Studies*, 25, APEQ: 53-66 [HTTPS://DOI.ORG/10.30893/EQ.VO125.251](https://doi.org/10.30893/EQ.VO125.251)
- FERRO COUSELO, J. (1952): *Los petroglifos de término y las insculturas rupestres de Galicia*. Ourense
- HURTADO PÉREZ, V. (2013) El ídolo del Cerro de las Vacas (Lebrija). La pieza del mes. 26 de octubre de 2013. Museo Arqueológico Municipal de Jerez, Asociación de Amigos del Museo. https://www.jerez.es/fileadmin/Image_Archive/Museo/Pieza_del_mes_Idolo_Cerro_de_las_Vacas.pdf
- LILLIOS, KATINA (2004). Lives of Stone, Lives of People: Re-Viewing the Engraved Plaques of Late Neolithic and Copper Age Iberia. *European Journal of Archaeology* 7(2):125-158 DOI:10.1177/1461957104053712 https://www.researchgate.net/publication/240713209_Lives_of_Stone_Lives_of_People_Re-Viewing_the_Engraved_Plaques_of_Late_Neolithic_and_Copper_Age_Iberia

- MANSO DE LA TORRE, X., VERDE ANDRÉS, C., VILAR PEDREIRA, X.L., MARTÍNEZ SOTO, E., CENTELLES GARCÍA, B., VIÑA ARIAS, J.A., ALONSO ÁLVAREZ, X., & LEDO BERNÁNDEZ, M. (Sección de Arqueoloxía do IEM) (2024). Dúas novas escenas con équidos en Mougás. *Revista de Estudos Miñoráns* 23: 76-80. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9464316>
- MARTINS, ANDREA CRISTINA RODRIGUES (2014). A pintura rupestre no centro de Portugal. Antropização simbólica da paisagem pelas primeiras sociedades agro-pastoris. 2 volumes. Faculdade de Ciências Humanas e Sociais. Universidade do Algarve. DOI:10.13140/RG.2.2.15281.02403 <http://hdl.handle.net/10400.1/6833>
- MARTÍNEZ GARCÍA, J. (1989). Análisis de un sistema de parentesco en las pinturas rupestres de La Cueva de los Letreros (Vélez-Blanco, Almería). *Ars Praehistorica* 7-8: 183-197. https://www.academia.edu/3585919/MARTINEZ_GARCIA_Juli%C3%A1n_1989_An%C3%A1lisis_de_un_sistema_de_parentesco_en_las_pinturas_rupestre_de_la_Cueva_de_Los_Letreros_V%C3%A9lez_Blanco_Almer%C3%ADa
- MARTÍNEZ SOTO, E., VERDE ANDRÉS, C., ÁLVAREZ, X. “O BURACO”, CENTELLES GARCÍA, B., MANSO DE LA TORRE, X. & VILAR PEDREIRA, X. L. (2017). O Proxecto Equus: un novo paradigma nas escenas de caza da arte rupestre galega e do norte de Portugal. *Revista Estudos Miñoráns* 16-17: 23- 75. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9464368>
- PEÑA SANTOS, A. DE LA & REY GARCÍA, J.M. (2001). *Petroglifos de Galicia*. Ed. Vía Láctea. A Coruña.
- SANCHES, MARIA JESUS, MORAIS, RAFAEL & CASTRO TEIXEIRA, JOANA (2013). Escarpas rochosas e pinturas na serra de Passos/Sta Comba (Nordeste de Portugal). In MARIA JESUS SANCHES & DOMINGOS JESUS CRUZ (Eds.). *Actas da Mesa Redonda Artes Rupestres II: Estudo, Conservação e Musealização de Maciços Rochosos e Monumentos Funerários* 71-118. Viseu. https://www.academia.edu/30809940/Escarpas_rochosas_e_pinturas_na_serra_de_Passos_Sta_Comba_Nordeste_de_Portugal_In_Maria_Jesus_SANCHES_e_Domingos_Jesus_CRUZ_Eds_Actas_da_Mesa_Redonda_Artes_Rupestres_II_Estudo_Conserva%C3%A7%C3%A3o_e_Musealiza%C3%A7%C3%A3o_de_Maci%C3%A7os_Rochosos_e_Monumentos_Funer%C3%A1rios
- SANTOS-ESTEVEZ, M, TEJERIZO-GARCÍA, C. & ALONSO TOUCIDO, F. (2020). El abrigo con pintura esquemática de Pala de Cabras (Ourense). Encuentros y desencuentros entre dos tradiciones. *Complutum*, 31 (1): 7-2. <https://doi.org/10.5209/cmpl.71647>
- TEJERIZO-GARCÍA, C., ALONSO TOUCIDO, F., MARTÍNEZ PANIZO, L., RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, C., FERNÁNDEZ PEREIRO, M., RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, A (2020): Hallazgo de un conjunto de pintura esquemática prehistórica en el sitio de Pala de Cabras, en Casaio (Ourense). PH: Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 28 (100): 38-56. DOI: <https://doi.org/10.5209/cmpl.71647>
- VILAR PEDREIRA, X. L., MANSO DE LA TORRE, X., MARTÍNEZ SOTO, E., MÉNDEZ QUINTAS, E., LEDO BERNÁNDEZ, M., ALONSO ÁLVAREZ, X., VERDE ANDRÉS, C., CENTELLES GARCÍA, B., & VIÑAS ARIAS, J. A. (Sección de Arqueoloxía do IEM) (2020). Traballos do IEM en arte rupestre (2016-2019). Continúa a tradición. *Revista de Estudos Miñoráns* 19: 11-47. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9463867>
- VILAR PEDREIRA, X.L. (2014). Escenas de caza nos petróglifos galegos e portugueses. *Revista Estudos Miñoráns* 12-13: 119-134 https://iem.gal/docs/REM/REM_12-13/06.pdf
- VILAR PEDREIRA, X.L., VERDE ANDRÉS, C., MANSO DE LA TORRE, X., ALONSO ÁLVAREZ, X., MARTÍNEZ SOTO, E., CENTELLES GARCÍA, B., LEDO BERNÁNDEZ, M. & VIÑA ARIAS, J.A. (2021). Territorios e identidades. Arte rupestre ó norte e ó sur da Serra do Extremo. *Revista Estudos Miñoráns* 21: 23-60. https://iem.gal/docs/REM/REM_21/03.pdf

Para Saber máis:

- LORBLANCHET, MICHEL (2021) – Recherches sur le site d’art rupestre de Dampier (Australie Occidentale) in AUBRY, T., SANTOS, A.T., MARTINS, A. (Coords.). *Côa Symposium. Novos olhares sobre a Arte Paleolítica*: 348-362. AAP e Fundação Côa-Parque. https://www.museuarqueologicodocarmo.pt/publicacoes/outras_publicacoes/coa-symposium/art05_Coa_Symposium.pdf
- MANSO DE LA TORRE, X. (2019). A xenética dos garranos da Groba. Unha análise necesaria. *Revista Estudos Miñoráns* 18: 11-20. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9464383>
- MANSO DE LA TORRE, X. (2020). As burras da Serra da Groba e as condicións determinantes na etoloxía e a evolución da cor da capa. Diferenzas e semellanzas con outros garranos. *Revista Estudos Miñoráns* 19: 47-70. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9463868>
- MANSO DE LA TORRE, X., VILAR PEDREIRA, X.L., VERDE ANDRÉS, C., ROMO COLLADA, M., MARTÍNEZ SOTO, E., CENTELLES GARCÍA, B., VIÑA ARIAS, J.A., LEDO MARTÍNEZ, M. & ALONSO ÁLVAREZ, X. (2022). O prestixio social na prehistoria a través dos petróglifos de armas. *Revista Estudos Miñoráns* 22: 34-42. <https://iem.gal/wp-content/uploads/2023/10/03.-O-prestixio-social-na-prehistoria-a-traves.pdf>
- VILAR PEDREIRA, X.L. & MÉNDEZ QUINTAS, E. (2009). *A Estación de Arte Rupestre do Outeiro dos Lameiros: Sabaris-Baiona*. Comunidade de Montes en Mancomún de Sabaris. https://www.academia.edu/447557/A_estaci%C3%B3n_de_arte_rupestres_de_Outeiro_dos_Lameiros